

KATMAN PORTAL

Demografik Dönüşümün Yükü Kimin Omuzlarında? Türkiye'de Sandviç Kuşak

Author(s): Özge İzdeş

Published: Haziran 16, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5604>

AbstractNüfusun yaşlanması ve çocuk sahibi olma yaşının ertelenmesi, Türkiye'de giderek daha fazla insanı çocukları ile yaşanan ebeveynlerinin çifte bakım sorumluluğu arasında sıkıştırıyor. Bu yazı, çifte demografik dönüşümün ortaya çıkardığı sandviç kuşak olgusunu ele alıyor.

Published by Katman Portal · Haziran 16, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5604>